

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ АГРАРНИМИ ТОВАРОВИРОБНИКАМИ НА РИНКУ ОВОЧІВ ВІДКРИТОГО ГРУНТУ

Харенко А.О.

*к.е.н., доцент кафедри маркетингу
Уманський національний університет*

Овочі відіграють важливу роль у харчовому раціоні населення, а їх наявність і доступність в достатній кількості впливають на рівень продовольчої безпеки країни. Вітчизняний профільний ринок складається з наступних сегментів: свіжа, консервована, заморожена та сушена продукція. Пропозицію стосовно першої категорії, в основному, формують аграрні товаровиробники, що займаються як овочами відкритого, так і закритого ґрунту, наступні три кластери є похідними від нього. Отже, специфіка вказаної продукції полягає в тому, що вона може споживатися як відразу «з поля» так і в якості продуктів переробки. В подальшому наші дослідження звезимо до діяльності виробників свіжих овочів, оскільки вони є, з точки зору національної економіки, базисом профільного ринку.

Характерною особливістю ринку овочів відкритого ґрунту є переважно сезонне формування пропозиції від вітчизняних товаровиробників, що представлені дрібним та середнім бізнесом (понад 85 % від загальних обсягів), недосконалість інфраструктури (особливо в контексті значного дефіциту потужностей для зберігання), проблеми логістичного характеру, значні коливання в якісних параметрах представленої продукції, швидкоплинність пропозиції, низька маржинальність окремих ніш, локальна природа попиту та інші. Крім того, застосування класичних інструментів маркетингових комунікацій аграріями носить обмежений характер, адже їхній вплив на кінцевого споживача обмежений. Основна причина полягає в тому, що більшість продукції в свіжому вигляді реалізується без упаковки, а це утруднює ідентифікацію покупцем бренду виробника.

На практиці основні зусилля товаровиробників стосовно просування спрямовані насамперед на побудову взаємодії з посередниками та переробними підприємствами, що є ключовими ланками у формуванні збутових каналів та наближенні продукції до кінцевих споживачів. Оскільки останні належать до сегменту B2B, вони так само активно здійснюють дії, спрямовані на пошук потенційних партнерів для співпраці. В результаті формується двосторонній процес комунікації, коли і виробники, і покупці одночасно ініціюють кроки для встановлення ділових контактів. Практика показує, що пріоритет, як правило, віддається перевіреним партнерам, з якими вже існує позитивний досвід взаємодії, а до пошуку нових контрагентів бізнес звертається лише у разі потреби розширення партнерської бази. Активне впровадження цифрових технологій суттєво спростило цей процес. Сьогодні учасники ринку мають змогу знаходити одне одного через спеціалізовані онлайн-платформи, такі як AGRO-UKRAINE

(<https://agro-ukraine.com>), PROD (<https://prod.ua>), APKUA.net (<https://apkua.net>) тощо. Якщо ж виникає необхідність у прямому контакті з виробником, здатним забезпечити потрібний обсяг поставок у короткі терміни, представники покупців можуть скористатися комерційними сервісами-консультантами (наприклад, <https://tripoli.land/ua>). Такі ресурси дозволяють оперативно отримати інформацію про потенційного постачальника, його місцезнаходження та навіть розрахувати орієнтовну вартість логістичних послуг, забезпечуючи ефективність і швидкість процесу налагодження співпраці.

Аналіз комунікаційних стратегій товаровиробників дає можливість зробити висновок, що незалежно від масштабу бізнесу вони акцентують увагу на використанні таких класичних інструментів маркетингових комунікацій як персональних продажах та стимулювання збуту. При цьому активно застосовуються різні формати зовнішньої реклами в межах територій де розміщено виробництво – зокрема білборди, брендування транспортних засобів і вивіски біля торгових точок, що покликано привернути увагу локальних споживачів і стимулювати їх до здійснення покупки (в першу чергу сприяє виробникам оперативно реалізовувати надлишки продукції та зменшувати потенційні втрати, пов'язані з її псуванням або обмеженими можливостями збуту через інші канали). На відміну від середніх і великих підприємств, дрібні господарства практично не ведуть системної роботи з формування позитивного іміджу та громадської думки про свою діяльність. Це зумовлено, з одного боку, обмеженими фінансовими ресурсами, а з іншого – недостатнім усвідомленням важливості іміджевих комунікацій як складової ефективного маркетингу.

Серед виробників (в першу чергу середніх і великих) овочевої продукції дедалі більшого поширення набуває практика створення корпоративних веб-сайтів. Рівень їх функціонального наповнення варіюється від базових версій із мінімальною довідковою та контактною інформацією до повноцінних онлайн-платформ, що виконують роль ефективного інструменту комунікації з цільовими аудиторіями та сприяють формуванню позитивного іміджу компанії на ринку. Застосування Direct selling і B2B-комунікацій (робота з переробниками, ресторанами, мережами) дозволяє їм формувати прямі контракти та зменшувати роль посередників, а отже підвищувати прибутковість власного бізнесу.

Перспективним напрямом розвитку діяльності товаровиробників спрямованої на просування продукції, незалежно від масштабу виробництва, є подальше впровадження інструментів діджитал-комунікацій. З їх допомогою господарствам доцільно активно використовувати та поширювати storytelling (наприклад, історії про господарство, його продукцію, екологічні аспекти та ін.), що позитивно впливає на формування з боку потенційних клієнтів почуття довіри і розуміння ними цінності пропонованих їм овочів. Ведення сторінки в соцмережах, таргетування, маркетплейси – відкривають широкі можливості для брендування та прямих продажів (в першу чергу для господарств, що орієнтуються на NoReCa, експорт чи формування доданої вартості). Особливої уваги, особливо з боку дрібного бізнесу, заслуговують кооперативні комунікації та B2C-ініціативи (фермерські ринки, CSA-моделі).

Не зважаючи на різну інтенсивність залучення в процесі просуванні

продукції різних інструментів слід пам'ятати, що їх використання (із врахуванням фінансових можливостей господарства) повинно носити інтегрований характер, що дозволяє досягнути ефекту синергії. Крім того, успішне досягнення намічених підприємством на ринку овочів відкритого ґрунту цілей в значній мірі буде корелюватися із його здатністю віднайти правильне поєднання між масштабом бізнесу, портфелем інструментів комунікацій та готовністю здійснювати необхідні інвестиції. В разі вирішення даного завдання, у поєднанні із забезпеченням актуальних на ринку якісних параметрів продукції, товаровиробники зможуть значно зменшити залежність ефективності функціонування від посередницької ланки. В цілому ж, для дрібних профільних підприємств базисом подальшого розвитку в сфері комунікацій є кооперація, direct selling і локальні digital-інструменти; середніх – поєднання B2B і digital; великих – масштабний брендинг та інтеграція в національні/експортні канали розподілу.